

Peran Mahasiswa Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia di Tahun 2045

Oleh:

Muallim

Universitas Negeri Makassar

Indonesia memiliki wilayah sangat luas yaitu luas darat sekitar 1,937 juta km², luas laut kedaulatan 3,1 juta km², dan luas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km². Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari sekitar 18.108 pulau besar dan kecil. Termasuk dalam kawasan kepulauan ini adalah pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, kepulauan Maluku dan pulau-pulau kecil di sekitarnya serta sebagian bagian baratnya dari pulau Papua yang dihuni ratusan suku bangsa. Pulau-pulau ini terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 km dan sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan (ARSIP, 2011)

Keadaan lingkungan suatu negara dapat menjadi identitas tersendiri bagi negara tersebut contohnya Mesir yang dijuluki sebagai Negara Gurun Pasir karena keadaan lingkungan wilayahnya yang didominasi oleh gurun pasir. Begitu pula Indonesia, luas dan banyaknya pulau-pulau menjadi identitas tersendiri bagi negara kita terutama wilayah Indonesia yang didominasi oleh tanah -yang Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada Indonesia sebuah daratan tanah- yang begitu subur. Tanah subur yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menyebabkan disetiap bagian wilayah negara Indonesia pasti memiliki potensi akan lingkungannya terutama pertaniannya.

Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah terutama hasil pertanian yang beraneka ragam jenis dan kegunaannya menjadikan hal tersebut sebagai suatu identitas negara kita ini yang telah dikenal oleh negara-negara lain di belahan dunia ini. Julukannya yaitu sebagai Negara Agraris. Bahkan dalam sebuah lirik lagu ciptaan penyanyi bernama Koes Plus mengatakan bahwa tanah kita tanah surga, melempar kayu maka kayu tersebut akan menjadi sebuah pohon (tanaman). Lirik itu diekspresikan sebagai tanda begitu suburnya tanah negeri kita

ini. Kondisi seperti inilah yang menjadi penyebab sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Bahkan dikarenakan hasil pertaniannya yang melimpah membuat Indonesia menjadi salah satu negara agraris terbesar di dunia.

Potensi ini menjadikan sebuah peluang yang cukup besar untuk Indonesia lebih baik lagi terutama dalam hal pertaniannya agar terciptanya swasembada pertanian terutama pangan. Salah satunya ialah prestasi yang pernah diraih oleh Indonesia yaitu swasembada beras pada masa orde baru tepatnya pada 14 November 1985 saat Bapak Soeharto memberikan pidatonya pada sidang peringatan 40 tahun FAO (*Food And Agriculture Organization*) di Roma (Raditya, 2018).

Indonesia yang saat ini sebagai negara berkembang telah berhasil mencapai swasembada beras, karena telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Indonesia juga sempat menjadi negara yang mandiri dalam perberasan, terlepas dari itu pada saat mencapai swasembada beras, Indonesia terlepas 100% dari bantuan impor beras negara lain. Namun, sayangnya prestasi ini hanya bersifat temporer, tidak ada swasembada beras lagi pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan belum adanya rencana jangka panjang dari swasembada beras tersebut, seperti aspek perhatian terhadap lingkungan akibat perlakuan yang diberikan, pengolahan paska panen yang berarti, penjaminan mutu hasil panen yang dirasa masih kurang, dan sebagainya.

Namun, pada tahun 2008 Indonesia klaim berswasembada beras. Dan juga pada tahun 2016 Indonesia juga berswasembada beras. Pada tanggal 12 Maret 2017 Asisten Direktur *Food and Agriculture Organization* (FAO), Kundhavi Kadiresan mengapresiasi atas pencapaian swasembada pangan Indonesia. Suksesnya Indonesia dalam berswasembada beras tentu menjadi prestasi tersendiri bagi negeri ini (Syambudi).

Dengan swasembadanya beras pada tahun 2016 masih dirasakan manfaatnya hingga sekarang, seperti pasokan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ramadhan dan idul fitri dengan harga relatif stabil. Dengan berbagai program yang menunjang swasembada pangan secara berkelanjutan membuat Indonesia membuat program, tujuan, dan target baru, yaitu Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun 2045.

Tujuan tersebut menjadikan Indonesia sebagai tempat penyimpanan, pemasok pangan dunia di tahun 2045. Dunia seolah bergantung kepada Indonesia sebagai penyedia kebutuhan pangan dunia di tahun 2045. Hal itu didukung dengan areal lahan pertanian mengalami pengalihfungsian menjadi lahan nonpertanian seiring bertambahnya jumlah penduduk dan waktu sedangkan Indonesia dinilai memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Tujuan tersebut dirasa tidak mudah untuk dicapai, namun bukan berarti mustahil. Perlu sinergitas semua elemen di negara ini dalam mendukung perwujudan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun 2045. Berbagai elemen mulai dari kementerian, pemerintah daerah, bahkan petani itu sendiri serta akademisi termasuk mahasiswa. Mahasiswa yang dinilai sebagai *agent of change*, *social control*, dan *iron stock*, juga mempunyai kesempatan untuk andil dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan ditahun 2045.

Peran mahasiswa dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia ditahun 2045 adalah dengan berkarya. Karya tersebut baik dalam bidang akademis maupun non-akademis yang pada intinya bermanfaat dalam percepatan dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pendukung dalam perwujudan Indonesia sebagai lumbung pangan ditahun 2045. Dengan semakin kuatnya sumber daya mahasiswa akan semakin kuat pula generasi muda Indonesia untuk melanjutkan keberlangsungan dan meningkatkan prestasi Indonesia di dunia. Termasuk Indonesia yang telah beberapa kali mencapai swasembada pangan dan akan meningkatkan prestasi tersebut sebagai lumbung pangan dunia ditahun 2045.

Karya mahasiswa tersebut merupakan ekspresi dari potensi diri mahasiswa tersebut. Potensi mahasiswa yang merupakan perpaduan antara *hard skill* dan *soft skill*. Mahasiswa dan setiap orang pasti memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut cenderung belum disadari. Sehingga dengan kita menyadari/mengenalinya potensi diri, kita bisa memanfaatkannya untuk memberi manfaat kepada yang lain. Maka itulah yang disebut karya.

Karya adalah hasil perbuatan yang berasal dari potensi diri yang dapat memberi manfaat kepada yang lain. Mahasiswa dapat berkarya dalam berbagai hal dalam mendukung mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia ditahun

2045. Mulai dari penelitian, pembuatan karya tulis, mengikuti perlombaan, bahkan sampai menciptakan sesuatu. Namun, tidak banyak yang mencapai pada karya menciptakan sesuatu, tetapi lebih banyak ke penelitian dan pembuatan karya tulis. Dimana karya tersebut merupakan mencari dan memberi solusi dan alternatif yang memiliki makna yang dapat diterapkan bagi mahasiswa itu sendiri maupun orang/petani yang membacanya untuk sama-sama mendukung mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia ditahun 2045.

Seperti pengujian berbagai penggunaan jenis pupuk, maka didapati penggunaan pupuk yang efektif meningkatkan produksi sekaligus efisien dalam segi ekonomi dan ekologi. Ada juga karya dengan sosialisasi kepada masyarakat melakukan bina desa, penyuluhan, dan sebagainya. Terlebih berkarya dalam hal menciptakan sesuatu seperti alat drone pemupukan/penyemprotan untuk pemeliharaan budidaya tanaman serta berbagai karya cipta teknologi lainnya.

Sebelum mahasiswa berkarya, tentu mahasiswa harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Pada gilirannya, poinnya adalah peran mahasiswa dalam mendukung mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia ditahun 2045 adalah belajar. Belajar sesuatu yang berorientasi pertanian yang seiring bertambahnya pengetahuan, maka dengan sendirinya akan lahir sebuah kreativitas sebagai potensi diri. Bisa dibayangkan apabila Negara Indonesia memiliki sumber daya mahasiswa sebagai generasi muda yang baik dan kreatif sehingga menghasilkan berbagai karya sebagai pendukung dalam perwujudan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun 2045. Maka, peluang untuk mewujudkan hal tersebut akan semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP. 2011. Media Kearsipan Nasional. Edisi 56/Edisi Khusus.

Raditya, IN. 2018. Swasembada Beras ala Soeharto: Rapuh dan Cuma Fatamorgana. <https://tirto.id/>. Diakses pada 30 Januari 2019.

Syambudi, I. Jangan Bangunkan Aku dari Mimpi; Swasembada Beras. <https://academia.edu/>. Diakses pada 30 Januari 2019